

POLIZ EKNLARI EKISH UCHUN ARIQ HOSIL QILADIGAN YO'NALTIRADIGAN PLASTINALI KORPUSLARNING PARAMETRLARI

Dustmurod Chuyanov, Golib Shodmonov, Javohir Jo'rayev
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Qarshi shahar, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Maqolada poliz ekinlarini ekish uchun tuproq palaxsalarini sug'orish arig'i hosil qilib ag'daradigan yo'naltiradigan plastinali korpuslarning tajribaviy tadqiqotlar natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: poliz ekinlari, tuproq, korpus, yo'naltiradigan plastina, sug'orish arig'i, palaxsa, o'simlik qoldiqlari, begona o'tlar, ekish hududi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11069982>

Kirish

Poliz ekinlarini ekish uchun tuproqqa minimal energetik harajatlar bilan sifatli ishlov berish muammolari ko'pgina ilmiy ishlarda ko'rib chiqilgan [1-20]. Polizchilik uchun mashinalar yaratish, konstruksiyasini asoslash va ularning ish organlari parametrlarini asoslash bo'yicha V.G.Abezin [1], V.I.Malyukov [2], A.D.Yem, V.N.Jukov [3] va boshqalar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Y.P.Lobacheskiy, F.M.Mamatov va I.T.Ergashevlar palaxsani o'z egati chegarasida 180 gradusga ag'darish jarayonlarini o'rgangan [4-7]. Ushbu tadqiqotlarda mashinaning bir o'tishida poliz ekinlarini ekish uchun ekish hududi palaxsalarini korpuslar yordamida o'z egati chegarasida ag'darish bilan bir vaqtda sug'orish arig'ini shakllantirish masalalari ko'rib chiqilmagan.

Tadqiqotning maqsadi poliz ekinlari ekish uchun ariq hosil qiladigan yo'naltiradigan plastinali korpuslarning parametrlarini asoslashdan iborat.

Uslublar

Poliz ekinlarini ekish uchun tuproq palaxsalarini sug'orish arig'i hosil qilib ag'darish usuli vintsimon korpus va yo'naltiradigan plastina bilan quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi (1-rasm).

Ekish hududining $b=B_c/2$ kenglikdagi har bir palaxsasi disksimon pichoqlar yordamida tik tekislikda tuproq massividan kesiladi (I holat). So'ngra lemex ta'sirida har bir palaxsa egat tubidan ajratiladi. Palaxsalarning bir-biriga nisbatan ma'lum holatgacha keyingi ag'darilishi o'ng va chapga ag'daradigan korpuslar va yo'naltiradigan plastinalarni bir-biriga mos ta'siri ostida yuz beradi. Bunda avval har bir korpus 1 palaxsaning pastgi yoqiga ta'sir qilib, uni ko'taradi, yo'naltiradigan plastina 2 esa palaxsaning yon qirrasiga ta'sir qilib, korpus tomonga suradi (II holat) [4,5]. Korpus va yo'naltiradigan plastina ta'sirida palaxsalar ag'darilganda boshlang'ich fazada ularning og'irlik markazlari ko'ndalang tekislikda yon tomonga siljimasligi lozim.

Palaxsa ag'darilganda yo'naltiradigan plastina asta-sekin o'z ta'sirini pastki yoqdan yuqori yoqqao'tkazadi.

Qachonki har bir palaxsaning pastgi qirrasida boshlang'ich holatiga nisbatan $(b/2) < e > 0$ masofada bo'lganda yo'naltiradigan plastina o'z ta'sirini tugatadi va palaxsaning keyingi ag'darilishi faqat ag'dargich ta'sirida amalga oshiriladi (IV holat). Natijada palaxsa yuqori yoqi bilan ishlov berilmagan tuproqqa tayanadi (V holat). Palaxsaning ag'darilishi palaxsani buralish uzunligi deb nomlanadigan L (1-rasm) uzunlikda amalga oshiriladi [6].

Nazariy tadqiqotlar natijalarini e'tiborga olgan holda laboratoriya-dala tajribalarini o'tkazish uchun ekish hududiga ag'dargichli ishlov berish uchun yo'naltiradigan plastinali korpuslar bilan jihozlangan tajriba qurilmasi yasaldi.

Tadqiqotlar Qashqadaryo viloyatining Sertepa fermer xo'jaligi dalalarida o'tkazildi. Sinovlarda mashina Arion-630C traktori bilan agregatlandi Eksperimental tadqiqotlarda

yo'naltiradigan plastinaning uzunligi va ishlov berish chuqurligi korpuslarning ish ko'rsatkichlariga ta'siri bo'yicha masalalar o'rganildi.

1-rasm. Tuproq palaxsalarini sug'orish arig'i hosil qilib ag'darish usuli:

1 – asosiy aylantiradigan korpus; 2 – yo'naltiradigan plastina

Kombinatsiyalashgan mashinaning ish ko'rsatkichlari Tst 63.04:2001 “Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Программа и методы испытаний” va Tst 63.02:2001 “Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для глубокой обработки почвы. Программа и методы испытаний” bo'yicha aniqlandi .

Natijalar va munozaralar

T
a
k
l Y
o T
a
n
Korpuslar yo'naltiradigan plastinasiz ishlaganda palaxsalar asosan mos ravishda o'ng va chapga ishlov berilmagan dala yuzasiga yotqiziladi. Bunda ishlov berilgan xudud o'rtasi bo'yicha kengligi 103,2 sm va chuqurligi 31,8 sm bo'lgan ochiq egat hosil bo'ladi. Yo'naltiradigan plastina uzunligi $l_z=40$ sm bo'lganda, palaxsa to'liq ag'darilmaslik holatlari kuzatildi va 91,6 sm kenglikdagi, 29,8 sm chuqurlikdagi ochiq egat hosil bo'ldi. Yo'naltiradigan plastina uzunligi yanada oshirilganda texnologik jarayon ishonchli kechdi.

1-jadval

Yo'naltiradigan plastina uzunligining qurilma ish ko'rsatkichlariga ta'siri

Ko'rsatkichlar nomi va o'lchamlari	Yo'naltiradigan plastina uzunligi, m					
	0	0,20	0,40	0,60	0,80	0,93
Agregat tezligi, m/s	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Ishlov berish chuqurligi, sm:						
Msr	24,9	24,7	24,6	24,3	24,2	24,2
±σ, sm	1,8	1,7	1,5	1,4	1,4	1,3
Qamrash kengligi:						
Msr	101,5	104,5	104,3	105,4	105,7	105,9
±σ, sm	4,8	4,4	3,8	3,5	3,3	3,3
Ariqning eni, sm	103,2	96,2	91,6	78,2	60,2	21,6
Ariq chuqurligi, sm	31,8	30,3	29,8	29,1	28,8	9,8
O'simlik qoldiqlarining ko'milish to'liqligi, %	49,8	59,3	66,0	79,5	90,3	92,3
O'simlik qoldiqlarining o'rtacha ko'milish chuqurligi, sm	3,3	3,9	7,2	10,4	11,3	13,2
Tuproqning uvalanish darajasi, %	37,1	48,6	64,8	71,5	73,2	77,9
Tortishga qarshiligi, kN	9,6	9,9	10,6	10,8	11,1	11,6

Y

o'naltiradigan plastina uzunligi $l_z=93$ sm bo'lganda, har bir palaxsa o'z egati chegarasida ag'darildi, ishlov berish hududi o'rtasi bo'yicha hosil bo'lgan ariqning chuqurligi 9,8 sm ni tashkil

q

i

Yo'naltiradigan plastinaning uzunligi $l_z=80$ sm bo'lganda, kengligi 60,2 sm va chuqurligi

l

d

Q

u

B

u

h

dh

a

yo'naltiradigan pl:

ag'darilgunga qad

n

g

q

a

m

r

a

s

h

k

e

n

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

2-rasm. Korpuslarning tortishga qarshiligi R va o'simlik qoldiqlari massasining ko'milish to'liqligi D ni ularning ishlov berish chuqurligiga bog'liq ravishda o'zgarishi

Ishlov berish chuqurligining 22-26 sm oralig'ida o'simlik qoldiqlari massasining ko'milish to'liqligi 91-93% gacha, ya'ni talablar darajasida bo'ldi. Grafikdan (2-rasm) ko'rinib turibdiki, ishlov berish chuqurligi a ning oshishi bilan korpuslarning tortishga qarshiligi R oshadi. Ishlov berish chuqurligi a ning 22 dan 30 sm ga oshishi bilan tortishga qarshilik 15,3% ga oshadi.

Shunday qilib, korpuslarning ratsional ishlov berish chuqurligi 22-26 sm oralig'ida o'simlik qoldiqlari massasining ko'milish to'liqligi agrotexnik talablar doirasida bo'lishi aniqlandi.

Xulosa

Yo'naltiradigan plastinali korpusning tortishga qarshiligi uning konstruktiv parametrlari, ish tartibi va tuproqning xossalari bog'liq ravishda o'zgarish qonuniyatlari aniqlandi. Kam energiya sarf qilib, palaxsalarni bir-biriga nisbatan ag'darish va dastlabki sug'orish arig'ini shakllantirish korpuslarning qamrash kengligi 52,5 sm va yo'naltiradigan plastinaning uzunligi 80 sm bo'lganda ta'minlanadi. Sug'orish arig'i ustki qismining eni 60,2 sm atrofida hosil bo'lishi, poliz ekinlarining asosiy qator orasini 60, 70 yoki 90 sm li qilib ekish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Абезин В.Г. и др. Механизация возделывания бахчевых // Картофель и овощи. – 1977. – № 5. – С. 44-45.
2. Малюков В.И. Механизация бахчеводства. – Волгоград, Ниж.-Волж. Кн. изд-во, 1982. – С. 6-14.
3. Эм А.Д., Жуков В.Н., Қодиров А.Э. и др. Рекомендации по применению механизированной технологии и комплекса машин для возделывания бахчевых культур. –Тошкент, 1989. – С.1-13.
4. Лобачевский Я.П. Семейство фронтальных плугов для гладкой вспашки: Дисс. ... докт. тех. наук. – М., 2000. – 444 с.
5. Эргашев И.Т. Бобоев У.П. Результаты исследований комбинированного фронтального плуга с катком // Углублении интеграций образования, науки и производства в сельском хозяйстве Узбекистана. Доклады международной научно-практической конференции. – Том 2. – Ташкент, 2003. – Б.188-190.
6. Маматов Ф.М., Эргашев И.Т. Механико-технологические основы гладкой безбороздной вспашки. – Ташкент: Фан, 2003. – 172 с.
7. B.Mirzaev, F.Mamatov, D.Chuyanov, H.Ravshanov, G.Shodmonov, R.Tavashov and X.Fa yzullayev Combined machine for preparing soil for cropping of melons and gourds. XII International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry. doi:10.1088/1755-1315/403/1/012158.
8. Aldoshin N.V., Mamatov F.M., Kuznetsov Y.A., Ismailov I.I., Kalashnikova L.V. Loosening and leveling device for preparing soil for melon crops // INMATEH - Agricultural Engineering this link is disabled, 2021, 64, стр. 269–278.
9. Патент РУз № IAP 04004. Способ обработки почвы и посева / Маматов Ф.М., Чуюнов Д.Ш., Худояров Б.М., Эргашев Г.Х., Гулбоев С.И. // Rasmiy axborotnoma. – 2009. – №9.
10. Патент РУз № FAP 00657. Комбинированное орудие для обработки почвы и посева / Маматов Ф.М., Мирзаев Б.С., Чуюнов Д.Ш., Эргашев Г.Х., Кузиев Н.М., Шодмонов Г.Д., Темирова Д.И., Исмоилов И.И. // Rasmiy axborotnoma. – 2011. – № 11.
11. Bakhadir Mirzaev, Farmon Mamatov, Uchkun Kodirov and Dustmurod Chuyanov Study on machine for processing and preparing the soil for sowing potatoes on ridges. E3S Web of Conferences 304, 03011 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130403011>.
12. Chuyanov, D., Shodmonov, G., Avazov, I., Rashidov, N., Ochilov, S. Soil preparation machine parameters for the cultivation of cucurbitaceous crops // CONMECHYDRO – 2020 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883(2020) 012139 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/883/1/012122.
13. Chuyanov, D., Shodmonov, G., Ismailov, I., Ergashov, G., Sadikov, A. Traction resistance of the combined machine plough, *E3S Web of Conferences*, 2021, **264**, 04036
14. Mamatov F.M., Chuyanov D.SH., Shodmonov G'D. Tuproqni poliz ekinlari ekish uchun tayyorlaydigan kombinatsiyalashgan agregat // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. – Toshkent, 2016. – № 12. – B. 42.
15. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Колос, 1979. – 416 с.

16. Веденяпин В.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных. – Москва: Колос, 1973. – 184 с.
17. Mirzaev, B., Mamatov, F., Abdullaeva, B., Chuyanov, D., Shodmonov, G., Buriyev, M. Parameters of the soil-holding part of the slurry spreader, *E3S Web of Conferences*, 2023, **383**, 04016
18. Chuyanov, D.Sh., Mamatov, F.M., Shodmonov, G.D. Main parameters of manure sealer, *E3S Web of Conferences*, 2023, **401**, 04031
19. Chuyanov, D., Kholikova, N., Shodmonov, G., Buriyev, M. Parameters of slitter for embedding manure in soil for melon crops, *E3S Web of Conferences*, 2023, 401, 04048
20. Chuyanov, D., Shodmonov, G., Ergashov, G., Choriyev, I. Combination machine for soil preparation and sowing of gourds, *E3S Web of Conferences*, 2021, **264**, 04035